

НАРКОМАНИЯ-УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Следователь Следственного отдела УКД ОВД
Сергелийского района города Ташкент
Усманова Камила Камолжоновна

Аннотация. Наркомания -главная проблема современного общества и угроза для всего человечества. Причины, последствия и профилактика наркомании.

Ключевые слова: Наркотики, наркомания, причины наркомании, последствия наркомании, профилактика наркомании.

Проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков, его негативные последствия являются одной из самых основных угроз государствам.

Термин **наркотик** в переводе с греческого «narkoo», что означает оцепенеть, сделаться нечувствительным.

Наркотики – не просто вещества, наносящие вред здоровью, но они стремительно и необратимо разрушают организм и личность человека. Потребление наркотиков, став частью молодежного досуга, увлечений, захватывает все новые клубы, учебные заведения, дворы.

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций. Более развернутое определение наркомании дает комиссия экспертов Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ), согласно которому наркомания - это «психическое, а иногда и физическое состояние, возникающее в результате взаимодействия между живым организмом и наркотическим средством, характеризующееся особенностями поведения и другими реакциями, которые всегда включают потребность в постоянном или периодически возобновляемом приеме этого наркотического средства с целью испытать его психическое взаимодействие или избежать дискомфорта, связанного с его отсутствием».

Причины наркомании:

- недостаток любви и внимания со стороны самых близких людей;
- эксперимент над своим сознанием, попытка расширить его за границы рационального.;
- банальное любопытств;
- бунтарство;
- полное отсутствие у подростков интереса к каким - либо занятиям, событиям и другим вещам;
- проблемы социализации;
- средство борьбы с депрессией.

Последствия наркомании:

- медицинские(депрессия, передозировка, судороги, воспаление вен, гепатиты парентеральные, СПИД);
- психические(привыкание, страхи, высокий суицидальный риск);

-социальные(домашние скандалы, криминогенность),

Последствия наркомании.

Наркомания - это огромная угроза не только для человека, которого употребляет наркотики, но и для жизни и нормального существования всего человечества, так как именно наркомания стала причиной глобального распространения страшной неизлечимой болезни-СПИДА по планете. Также наркотики очень быстро овладевают человеком, давая лишь ложное ощущение радости и жизни. В реальности они забирают у человека все, деформируя его сознание и делая его своим рабом. Став зависимым, человек перестаёт жить своей нормальной жизнью-его семья, друзья, да и сама человеческая жизнь-всё перестаёт быть для него ценным. Мечты и планы разрушаются. Цель жизни утрачивается. Возникают долги, конфликты с родственниками, правоохранительными органами, часто заканчивающиеся заключением в тюрьму, так как очередную дозу он готов на всё и на любое преступление. Жизнь его самого и всех, кто его окружает превращается в настоящую драму, пронизанную болью, мучениями и отчаяньем. Став зависимым, человек становится опасным для общества, да и не нужным ему. Но, не смотря на все это, он достоин сочувствия и помощи, потому что он все еще остается человеком, гражданином и ячейкой общества. В жизни самого наркомана наступает такой момент, когда он совершенно ясно осознает, в каком страшном безжалостном рабстве он оказался. Положение кажется ему

безвыходным, что часто приводит к самоубийству, или его жизнь заканчивается от передозировки или смертельных заболеваний, вызванных употреблением.

Надо отметить, что зачастую наркоманами становятся слабохарактерные люди, восприимчивые к внешнему давлению. Случается, что в кругу друзей таких людей уже есть наркоманы. Общаясь с ними иногда трудно противостоять их давлению. Надо обладать стойким характером, чтобы выдержать их натиск.

Решение проблемы наркомании сегодня является одной из наиболее актуальных, как для здравоохранения, так и для общества в целом. И хотя сейчас уже используется немало медикаментозных программ избавления от наркотической зависимости, это не решает целого ряда проблем совсем не медицинского, а социального характера, значимость которых возрастает с каждым днём.

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотическими средствами становится существенным фактором усиления социальной напряжённости, способствующей нравственно-психической деградации отдельных слоёв населения. Причём, согласно отечественной и международной статистики число латентных наркоманов почти в десятки раз превышает количество выявленных лиц. Наркомания и связанная с ней преступность угрожает национальной

безопасности государства, и в силу этого борьба с ними становится проблемной государственной важности.

Так как здоровье –эта важнейшая социальная ценность, необходимо сформировать устойчивое отношение к принятию молодёжи только здорового образа жизни.

Профилактика наркомании:

-первичная профилактика(воспитательная работа среди молодёжи и подростков, санитарно-гигиеническое воспитание населения, общественная борьба с распространением и употреблением наркотиков, меры по ограничению распространения наркотиков, антинаркотическая пропаганда, обеспечиваемая СМИ и социальными институтами, здоровый образ жизни, законодательные меры);

-вторичная профилактика-это раннее выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества, и их лечение, а также предупреждение рецидивов и проведение поддерживающей терапии;

-третичная профилактика-социально-трудовая и медицинская реабилитация больных наркоманией.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

